

De klasse-intervallen moeten groot of klein zijn, naarmate de getallen sterk of weinig afwijken van 100. Bij sterke variatie kiest men zelfs intervallen van 5. Men moet net zoolang probeeren, tot het verloop der maandomzetten duidelijk naar voren komt.

TABEL 7.

Als alle cijfers dicht om de 100 gegroepeerd zijn, dan is er geen seizoen-beweging; evenzoo, wanneer zij geheel uit elkaar liggen.

In ons voorbeeld blijkt uit de spreidingstabel duidelijk seizoen-beweging.

TABEL 8.

De methode de maandgemiddelden is de eenvoudigste en het is dus aanbevelingswaardig, deze zooveel mogelijk te gebruiken. Wanneer echter de conjunctuurinvloeden al te storend werken, moet men een der beide laatste methoden kiezen. De derde methode heeft het nadeel, de bewerkelijkste te zijn. Naarmate men meer jaren in den kring der beschouwing betreft, doet dit

nadeel zich des te sterker voelen. Is er echter sprake van een uitgesproken „Trend” en scherpe conjunctuurbeweging, dan is de derde methode te prefereren, omdat de vergelijking van elken maandomzet met een meeschuivend maandgemiddelde een beteren maatstaf biedt voor de bepaling der seizoenbeweging, dan de vergelijking van twee naast elkaar liggende maanden, zooals bij de „link-relative” methode gebeurt. Deze laatste laat zich vooral goed gebruiken bij langere tijdruimten en minder sterk geprononceerde seizoenbewegingen.

Belangstellenden wordt gewezen op het „Journal of the American Statistical Association”, speciaal het Septembernummer van 1928. Hierin komt een artikel voor van Joy & Thomas, waar aan de hand van interessant cijfermateriaal (de cementproductie der U.S.A.) beide methoden vergeleken worden en de schrijvers een pleidooi leveren voor het gebruik van de methoden der moving averages.

Drs. J. G. STRIDIRON

LIGT IN DE EFFICIENTIE DE GROND DER WERKLOOSHEID?

De heer Blazer merkt in zijn zeer lezenswaard artikel in het Mei-1929-nummer van dit blad over „de Efficiencydagen en Efficiency” o.a. het volgende op:

„De toenemende stroom van rationalisatie en normalisatie heeft werkloosheid in zijn sleep. Uit de voordeelen, die deze efficiënte bedrijfsorganisatie brengt, moet het bestaan van groote massa's worden bekostigd, zonder dat daarvoor eenige arbeid van hen kan gevraagd worden. Hoe lost men dit vraagstuk van deze op het oog irrationeele arbeidsverspilling (niet gebruik maken van beschikbare arbeidskracht) op? Men zegt wel, dat de rationalisatie slechts tijdelijke werkloosheid tengevolge heeft, en dat de verlaging van kostprijs naast de verhooging der loonen van gebruikte werkkrachten den levensstandaard van de arbeiders zullen verhooogen, waardoor vele werkkrachten op nieuwe gebieden (auto- en radio-industrie, onderwijs aan steeds grootere groepen) werk zullen vinden, maar dit zal alleen opgaan en stand houden als er een eind is gekomen aan de rationalisatie door hare volmaking, en als er geen nieuwe machines en werkwijzen meer worden uitgevonden.”

De schrijver raakt hier aan een probleem van den eersten rang, zoowel in de theoretische als in de praktische economic, dat der werkloosheid. Strikt genomen kan men zeggen, dat dit onderwerp niet tot het terrein van dit blad behoort, doch de heer Blazer bewijst klaarlijk, dat „de grens nergens is”. dat men op de meest natuurlijke wijze van het eene gebied op het andere overgaat; aan de grens is het een en het ander hetzelfde, en zoo blijkt ook de grens, die het blad zichzelf stelde, een willekeurige grenslijn te zijn. Het zijn toch de arbeiders uit de bedrijven; en zijn het niet de ondernemers, die hen op de markt werpen of hen er weer afnemen?

De werkloosheid is een verschijnsel van het bedrijfsleven, van het leven als bedrijf. Dat dit onderwerp buiten behandeling blijft in bladen als dit, valt daaruit te verklaren, dat de beschouwer van het bedrijf den werkloosheid daar niet ontmoet. Hij valt daar buiten en nu komt de bedrijfshuishoudkundige in den waan, dat hij niets met hem te maken heeft. Dat is echter maar schijn, want hij bepaalt mede het loon door het te drukken en hij vermindert bovendien den afzet.

Indien ik dus de vraag: is dit wel juist, die bij mij rees bij het lezen van het door mij aangehaalde gedeelte van het artikel van den heer Blazer, hier tracht te beantwoorden, dan moge dit geen verwondering wekken.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand zij hier terstond

opgemerkt, dat ik geenszins in twijfel wensch te trekken, dat in onze samenleving invoering van een nieuwe arbeidsbesparende vinding vaak met ontslag van arbeiders gepaard gaat. Dit is eenvoudig evident en behoeft dus evenmin te worden bewezen, als het in ernst kan worden ontkend. De vraag echter, waartoe de uitlating van den heer *Blazer* mij aanleiding geeft, is, of uit dit verschijnsel moet worden geconcludeerd, dat in de efficiëntie de grond ligt van de werkloosheid, die wij in onze samenleving kennen. Dat de heer *Blazer* dit inderdaad schijnt te meenen, leid ik af uit den pessimistischen toon van de aanhaling en uit het spreken van de „grootte massa's", wier bestaan moet worden bekostigd.

Ik vraag dus: ligt in de efficiëntie inderdaad de grond der werkloosheid; verhoudt deze zich tot gene als het verschijnsel tot zijn oorzaak?

De vraag is in wezen gelijk met deze: of de machine den arbeider overbodig maakt. Voor *Ricardo* was zij reeds een puzzle en zijn leerling *Marx* heeft haar evenals hij bevestigend beantwoord. *Marx'* theorie van de accumulatie van rijkdom aan de eene pool en van ellende aan de andere, berust op geen andere overtuiging dan deze.

Wil men een economisch probleem oplossen, dan moet men het benaderen door van het eenvoudige geleidelijk tot het samengestelde der werkelijkheid te komen.

Daarbij heeft men te onderscheiden tusschen den statischen en den kinetischen, d.i. den als onveranderlijk gedachten en den zich verder ontwikkelenden toestand der samenleving. Eerst zoo wordt het mogelijk orde in de veelheid der gegevens te brengen, inzicht in het verwarrend geheel van oorzaken te verkrijgen.

Stellen wij ons thans een samenleving in vrije concurrentie op overvloed van vrijen grond voor van X werkende eenheden, waarvan de helft in den landbouw (grondstoffen) en de helft in de industrie (veredeling en handel) werkzaam is en die zowel ten opzichte van de arbeidsmiddelen als de arbeidskwalificatie in den ruimsten zin aan elkander gelijk zijn. D.w.z. zij hebben allen het noodige „kapitaal" (= bedrijfs- of voortbrengingsmiddelen = grond en werktuigen) en denzelfden ijver en vakbekwaamheid. Op hun markt ruilt 1 uur arbeidsdienst van den een dus steeds tegen 1 uur van den ander uit; en zij werken natuurlijk allen even lang. Dat brengt de gelijke kwalificatie mee. Het spreekt vanzelf, dat allen alsdan eenzelfde inkomen hebben. Doch ook spreekt het vanzelf, dat iedere verbetering in de arbeidsmiddelen en -methoden aller inkomen gelijkelijk moet verhoogen. Weliswaar verstoort iedere verbetering, die bij deze of gene eenheid intreedt het statisch evenwicht van het geheel, doch, daar hier geen monopolies bestaan, wordt dit weldra — en nu op een wat hooger plan van welvaart — hersteld. Aller inkomen is blijvend vermeerderd.

Stellen wij ons nu echter voor, dat de X eenheden allen van ongelijke arbeidskwalificatie zijn doch de overige voorwaarden van kracht blijven: Er zijn geen monopolies en een ieder beschikt over de arbeidsmiddelen, die hij behoeft. Dan zullen hun inkomens onderling verschillen en wel in verhouding tot hun kwalificaties, doch ook thans zal iedere nieuwe, efficiëntere werkmethode er toe leiden, dat — ceteris paribus — aller inkomen toeneemt, aller welvaart stijgt.

Nemen wij nu verder aan, dat sommigen in hun arbeidsmiddelen een natuurlijk monopolie bezitten: Bijzonder gunstige ligging van het bedrijf, bijzondere vruchtbaarheid van den grond, bijzondere geschiktheid van den bodem voor een bepaald sterk begeerd product (zeldzame hoedanigheid). Dan zullen deze bezitters uit dien hoofde een monopolie-inkomen genieten. De een, wegens de geringere onkosten per eenheid van het product, de ander, tengevolge van het grootere product per eenheid akker, de derde uit hoofde van den opslag op den „natuur-

lijken" prijs, dien men bereid zal zijn te betalen. Ook in de samenleving, waar het aldus is gesteld, zal klaarblijkelijk iedere verbetering der arbeidsmiddelen en -methoden tot uiteindelijk gevolg hebben, dat aller inkomen stijgt (al het andere weer gelijkblijvend gedacht): „het nuttig effect" van den arbeid van allen verbetert. In den ruil vindt noodzakelijk daar, waar de concurrentie vrij spel heeft, vereffening der inkomens plaats; eerder komt de concurrentie niet tot rust.

Nemen wij thans, om der werkelijkheid nog een stap nader te komen, aan, dat de bevolking niet constant is, doch toeneemt.

Hiermede is eerst de groote voorwaarde voor een toeneming van beteekenis der productiviteit van den arbeid gegeven, daar eerst deze volksvermeerdering verdere arbeidsverdeling en -vereeniging (differentiatie en integratie) mogelijk maakt en medebrengt, waardoor, zooals bekend, de stijging van de opbrengst per hoofd in alle takken van bedrijf, en vooral in de industrie, meer dan door iets anders wordt bevorderd.

In deze samenleving zullen zich sterke kinetische schommelingen in de inkomens kunnen voordoen. Hij, die de eerste is om van een mogelijkheid van verdere specialisatie gebruik te maken, het eerst weet te profiteeren van een nieuwe behoefte, die de bevolkingsvermeerdering medebrengt, zal tijdelijk een extra inkomen boven het gemiddelde, of men wil, boven dat van de grens-eenheid genieten. Doch in de vrije concurrentie, die tot onze veronderstellingen behoort, zal hem dit voordeel spoedig zijn ontnomen; op een hooger plan van algemeene welvaart wordt weer een nieuw evenwicht, een nieuwe statische toestand gevonden.

De bevolkingsaanwas ten plattelande zal ten deele het vrije land aan de (economische) grens van bebouwing in bewerking nemen; anderdeels op den ouden grond gaan werken, daar de toenemende vraag naar de producten, die de bevolkingsvermeerdering medebrengt, een intensievere bewerking van den grond mogelijk, d.i. loonend maakt.

De aanwas in de „stad" stelt de industrie tot verdere specialisatie en mechanisatie — zeggen wij, grooter efficiëntie in staat: het product per hoofd stijgt in de eenheid van tijd en dit veel sterker dan in den landbouw. Dit beteekent, dat de prijs van het industrieproduct daalt: men biedt er meer van dan te voren aan ter verkrijging van dat van den landbouw (voedings- en grondstoffen). Ook hier komt de concurrentie niet tot rust, voordat de welvaart in stad en land gelijkmatig is verdeeld (afgezien weder van de verschillen uit persoonlijke kwalificatie en natuurlijke monopolies hiervoren aangenomen).

Ook thans is dus niet in te zien, dat efficiëntie werkloosheid zou kunnen veroorzaken.

Geven wij thans de abstractie, die ons van de werkelijkheid scheidt, nog verder op en nemen wij aan, dat het platte land door een klein percentage der bevolking wordt gemonopoliseerd. Zeggen wij, dat 10 % der bevolking zich tot eigenaren verklaren van den in gebruik zijnden en den vrijen nog niet economisch geoccupeerden grond; dat zij dit weten te doen erkennen door de overigen en dezen toestaan, daarop te blijven onder voorwaarde, dat wat hun arbeid in de toekomst méér zal opbrengen dan het reële inkomen, dat zij op het oogenblik van de eigendomstoeëigening hadden, hun, den grondbezitters, zal toevallen.

Wat zal er nu gebeuren, als straks de bevolking verder toeneemt en de hierboven aangegeven verschijnselen zich willen doorzetten? Hoe zullen thans de bevolkingsvermeerdering, de dientengevolge intredende nieuwe verbeteringen in de voortbrengingswijzen en nieuwe, efficiënte vindingen werken op de verdeling van het vermeerderde netto product?

Evenals tevoren gaat er van de industrie een stimulans tot verdere daling van de prijzen der industrie-producten, resp. stijging van die van den landbouw, uit. De vraag naar de landbouwproducten tegen stijgend aanbod van industrie-pro-

ducten blijft voorloopig aanhouden. Evenwel bemerkt de „stad” al spoedig, dat het platte land niet meer, zooals tevoren, alles kan afnemen, wat zij kan ter markt brengen. De koopkracht aldaar neemt niet meer automatisch in het vroegere tempo toe. Er is een onevenredigheid tusschen de vraag van het platteland en het aanbod van de stad ontstaan.

De toenemende productiviteit van den arbeid, die tevoren de welvaart van allen geleidelijk deed stijgen, kan thans nog slechts den eigenaren-monopolisten ten goede komen. Van het andere deel der bevolking blijft het inkomen onveranderd. Dat wil echter zeggen, dat er thans twee klassen zijn. Die, aan welke de stijging van de productiviteit ten goede komt en die, bij welke dit niet het geval is. De bevoorrechte klasse heeft niet meer alleen belang bij het eigen arbeidsproduct, zij heeft nu bovendien belang bij de winst aan den arbeid der anderen.

Dit is zeer belangrijk ten opzichte van de vraag, die ons hier bezighoudt: Eenerzijds stelt de toenemende bevolking in staat om den arbeid steeds meer te specialiseeren, anderzijds verhindert het blijven van het inkomen van de massa op het oude peil, dat de mogelijkheden, die er zijn, ten volle verwerkelijkt worden.

Tevoren had iedere bevolkingsvermeerdering ten platte lande ten gevolge, eensdeels, dat door den aanwas nieuw land in cultuur werd genomen, anderdeels, dat het reeds bebouwde intenser werd bewerkt, hetgeen beide door de stijging der prijzen der landbouwproducten werd mogelijk gemaakt, terwijl een restant van den nieuwen aanwas door de stad werd opgenomen, ten gevolge van de aantrekking, die uitging van de daar allereerst intredende inkomensverhooging. Deze toestrooming vond haar natuurlijke rem in de daling der prijzen bij stijgend aanbod en hield op als, op een toch altijd nog weer verhoogd niveau, de reële inkomens der stad- en landbewoners weer in evenwicht waren.

Thans heeft deze uitbreiding allereerst ten gevolge, dat een overschot aan menschen ontstaat, dat door aanbidding van hun diensten aan de opgezeten bevolking en de grondeigenaren dezen de gelegenheid geven winst aan hun arbeid te behalen. Het is deze winstmogelijkheid, die aanleiding geeft tot het in cultuurnemen van nieuwe gronden en het besteden van meer arbeid op de oude. Ten tweede echter vindt er een nu niet meer gerende afstroming van het land naar de stad plaats, daar de industrie tegenover het platteland de plaats van den geringeren sozialen druk is en blijft.

In de stad vindt nu een soortgelijk proces plaats als op het platteland. De beschikking over arbeidskrachten, waaraan te verdienen valt, versterkt daar de tendens der arbeidsspecialisatie. Het product neemt sterk toe, terwijl de prijs per eenheid sterk daalt.

Anderzijds neemt de koopkracht van het platte land per werkende eenheid, althans van 90 % der bewoners, niet meer toe. Dit beteekent echter, dat er een onevenredigheid tusschen afneming en voortbrenging van industrie-producten ontstaat; hun prijzen dalen uit dien hoofde en al spoedig kunnen eenigen in de industrie zich niet meer staande houden. Zoo ontstaat er een arbeidsmarkt, die van twee kanten wordt gevoed: Van de zijde van het land en van uit de stad, waar niet alleen de zwakke producenten zich aanbieden, doch waar nu ook het jonge geslacht zich niet meer zelfstandig kan maken, doch zijn diensten aan de sterken en gelukkigen in den strijd om een te kleine afzetmarkt moet verkoopen. In de stad en op het land ontstaat thans de verhouding van heer en knecht; de klasse der ondernemers-kapitalist verschijnt, die als „kapitaal”-winst tot zich neemt het verschil tusschen het inkomen, dat de in ongunstige marktverhouding met haar ruilende arbeiders hebben en dat, hetwelk zij uit de hun verkochte diensten op de markt maken.

Ook in deze omstandigheden behoudt vermeerderde efficiëntie haar tendens om de voortbrenging te vergrooten en den

prijs van het industrieproduct per eenheid te verlagen. Terwijl dit evenwel tevoren een verschuiving in de beroepen tengevolge had, die gepaard ging met een verhooging van aller welvaart, gaan de twee genoemde verschijnselen thans vergezeld van een overgang, via de arbeidersmarkt, van arbeiders uit oude beroepen in nieuwe, zonder dat de welvaart der massa evenredig tot de nieuwe mogelijkheden stijgt. Slechts worden den ondernemers weder nieuwe gelegenheden geboden, om met behulp van de vrijgekomen arbeiders winsten te behalen door de exploitatie der nieuwe efficiënte methoden en de vervaardiging der dito productie-middelen.

In één woord, de voortbrenging is „kapitalistisch” geworden. Er is een arbeidsmarkt, waarop, hoezeer de industrie steeds weer, in den voortgang harer ontwikkeling, als gevolg van de toeneming der bevolking, de toestroomende arbeiders absorbeert, toch steeds een restant aan werklozen overblijft.

Hiermede is de vraag, aan het begin gesteld, of de toenemende efficiëntie in het bedrijf grondoorzaak van werkloosheid is, in ontkenningen zin beantwoord.

Het bleek, dat in een huishoudende samenleving, met een waarlijk vrije markt, de efficiëntie de welvaart van alle verhoogde, en dat de werkloosheid op de arbeidsmarkt verscheen en verbleef vanaf het oogenblik, dat in die samenleving een monopolie, t.w. de afsluiting van den grond, de vrije concurrentie tot een onvrije, beperkte concurrentie maakte. Indien echter de werkloosheid daarin haar afdoende verklaring vindt, dan is er zeker geen reden, om aan te nemen, dat de toenemende efficiëntie haar zou uitwerken, daar juist zij in een samenleving zonder dit monopolie een oorzaak van welvaartsvermeerdering van allen bleek te zijn en, omgekeerd, in een met een klasse-monopolie beëindiging der rationalisatie, *ceteris paribus*, met vermeerdering der werkloosheid zou moeten gepaard gaan.

Een inductief bewijs, dat het niet de „machine” (hier gesteld als symbool voor alle efficiëntie) is, die den werkloosheid schept, moge men zien in het feit, dat de industrie de geweldige toestrooming van het platte land (zie de monsterachtige aangroeiing der groote steden) steeds weer opneemt. Het restant aan werklozen blijft op de markt niet door, doch trots haar invloed.

C. VERWEY

EENZIJDIGE EN WEDERZIJDSCHE, VOLLEDIGE EN ONVOLLEDIGE INTERNE CONTROLE

Het doel eener onderneming wordt nagestreefd door het werkstelligen van waarde-omzettingen. In de onderneming vinden hierdoor en hiertoe plaats:

- 1e. De beschikking waarbij tot een waarde-omzetting opdracht wordt gegeven.
- 2e. De uitvoering van die omzetting met als gevolg mutatie in twee waarden.
- 3e. De bewaring van waarden welke in voorraad moeten worden gehouden om na beschikking te worden omgezet.

Dubbel boekhouden nu is het aantekenen van de mededeelingen van de beschikkers welke waarde-omzettingen zijn bevolen.

Enkel boekhouden is het aantekenen van de mededeelingen van de uitvoerders van de mutaties welke in de aan hen toe- vertrouwen waarden hebben plaats gehad.

Het voordeel van dubbel boekhouden is derhalve:

- a. wanneer een verandering in een of andere waarde plaats vindt moet noodzakelijkerwijze ook in een andere waarde verandering plaats vinden.